

ОМОДАГИИ КАСБИИ ОМУЗГОРОН БА АМАЛИШАВИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ МУОСИР

ГУЛОВА МАЪРИФАТ ТАБАРОВНА

номзади илмҳои физика-математика, дотсенти кафедраи системаҳои
автоматикунонидашудаи коркарди ахбор ва шабакаҳои алоқаи Донишгоҳи давлатии
Бохтар ба номи Носири Хусрав

МАМАТКУЛОВ УМИД НОРМУМИНОВИЧ

унвонҷӯи шуъбаи омодаسازی кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии Пажуҳишгоҳи рушди
маориф ба номи Абдурахмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Дар мақола масъалаҳои омодагии касбии омӯзгорон ба амалишавии технологияҳои таълими фосилавӣ дар муассисаҳои таълимии муосир мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Нақши технологияҳои рақамӣ дар баланд бардоштани сифати таълим, ташаккули салоҳиятҳои рақамии омӯзгорон ва истифодаи воситаҳои интерактиви таълим таҳлил гардидааст. Муаллиф омилҳои асосии самаранокии таълими фосилавӣ, мушкилоти мавҷуда ва роҳҳои тақмили омодагии касбии омӯзгоронро муайян намудааст.*

***Калидвожаҳо:** таълими фосилавӣ, технологияҳои рақамӣ, омодагии касбӣ, салоҳияти рақамӣ, муассисаи таълимӣ, омӯзгор.*

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки педагогов к реализации технологий дистанционного обучения в современных образовательных учреждениях. Проанализирована роль цифровых технологий в повышении качества образования, формировании цифровых компетенций педагогов и использовании интерактивных средств обучения. Автором определены основные факторы эффективности дистанционного обучения, существующие проблемы и пути совершенствования профессиональной подготовки педагогов.*

***Ключевые слова:** дистанционное обучение, цифровые технологии, профессиональная подготовка, цифровая компетентность, образовательное учреждение, педагог.*

PROFESSIONAL READINESS OF TEACHERS FOR THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

***Abstract.** The article discusses the issues of teachers' professional readiness for the implementation of distance learning technologies in modern educational institutions. The role of digital technologies in improving the quality of education, developing teachers' digital competencies, and using interactive teaching tools is analyzed. The author identifies the main factors influencing the effectiveness of distance learning, existing challenges, and ways to improve teachers' professional training.*

***Keywords:** distance learning, digital technologies, professional training, digital competence, educational institution, teacher.*

Яке аз мақсадҳои иқдомоти сиёсати давлатӣ ин баланд бардоштани дастрасӣ ба сифати таълим мебошад, ки ба талаботи рушди иқтисодӣ мувофиқат менамояд. Аз ҷумла, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ «Дар бораи

самтҳои асосии сиёсати дохилию хорилӣи ЎТ» ба Маълумоти Олии ЎТ аз 26.12.2018 доир ба баланд бардоштани сифати таълиму тарбия таъкид намудаанд [1].

Ба қатори самтҳои афзалиятнокӣ навнамоии низомӣ маориф вазифаи васеъшиносӣ ва маҷмуавӣ ворид намудани ТИК ворид мегардад. Ба ин қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ва дигар барномаю фармонҳо оид ба иттилоотӣ сабаб мегарданд, ки мавқеи таълими электронӣ ва технологияҳои таълими фосолавино мустақам менамоянд.

Технологияҳои таълими фосолавино бо баробари пайдоиши шабакаҳои компютери, алаҳусус шабакаи омехтаи Интернет ба таълими муассисаҳои таҳсилоти олии ва миёнаи касбӣ ворид гардид. Ин шакли технологияи таҳсилоти боис гардид, ки низомӣ таҳсилоти фосолавино (НТФ) дар МТОК давраи озмоишии худро гузаронад. Ва чуноне ки мебинем, он дар қисмати зиёди донишгоҳҳо ба муваффақиятҳо ноил нагардида, боз ба шакли таҳсилоти ғойбона табдил дода шуд. Аммо, бояд қайд кард, ки ин низомро метавон барои фардои раванди низомӣ маорифи кишвар пешбини намуд, зеро ин таълими нав, муассир ва замонавиест, ки айни ҳол бо сабабҳои камбудҳои ҷойдошта амалӣ нашуда истодааст: норасоии технологияҳои таҳсилоти фосолавино, омода набудани муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорон ба ин низом, таъмин набудани маводҳои электронии таълими фосолавино.

Таълими фосолавино ҳамчун шакли нави таълим ва ҳамчун воситаи таълими электронии интернетӣ мақоми худро гум намекунад. Он ҳамчун воситаи мустақамкунии донишҳо, корҳои мустақилона, таҳсилот аз рӯи ҳавасмандӣ, воситаи таҳсили иловагӣ ва мувофиқи талаби хоҳишмандон мондан мегирад. Аз ин рӯ, ҳар омӯзгор бояд маводи таҳсилоти фосолавино омода намуданро омӯзад. Ин равандро дар таълими информатика (технологияи информатсионӣ) омӯхтан метавон. Барои ин бояд ҳолатҳои татбиқи таълими фосолавино донем, махсусан омӯзгорони информатика бояд бархӯрдори ин малакаҳо бошанд. Е.С. Полат таъкид мекунад, ки таълими фосолавино системаи мураккаби педагогӣ ва технологӣ мебошад [2, с. 112–115).

Аз таълими фосолавино дар ҳолатҳои зарурӣ истифода бурдан ба талаботи низомӣ маориф мувофиқат менамояд:

- барои субъектони таълим, ки бо сабабҳои беморӣ ҳузурӣ таҳсил карда наметавонанд;
- муваққатӣ таҳсил карда наметавонанд;
- барои ташкили курсҳои иловагии таълимӣ;
- курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорон;
- таълими иловагӣ;
- ташкили методҳои назорати натиҷаи таълим;
- супоришҳои иловагии ҳонагӣ;
- таълими идомадор;
- ташкили имтиҳонҳои дохилшавӣ ва хатми бакалавират ва магистрӣ;
- дастгирии фосолавино донишҷӯёни лаёқатманд ва корҳои илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯён;
- ташкили системаҳои мурочиати виртуалии муассисавӣ (шабакаҳои иҷтимоии гурӯҳӣ ва факултетӣ);

– ворид намудани технологияҳои таҳсилоти фосолавино ба таълими рӯзона, ташкили таълими омехта ва ғайраҳо.

Имконияти амалишавии таълими фосолавино дар раванди таълим омодагии омӯзгоронро ба қабули таълими фосолавино дар фаъолияти таълимӣ таъмин намуда, ба иқтидор ва самаранокии шакли кори фосолавино бо субъекти таълим дар ҳалли масъалаҳои дидактикӣ таъмин ва баҳо медиҳад. Ин раванд омодагии махсуси омӯзгоронро ба соҳаи ташкил ва методикаи таълими фосолавино, малакаҳои воситаҳои коммуникативӣ ва технологияҳои кор дар муҳити иттилоотӣ-таълимӣ талаб мекунад.

Асоси дидактикии таълими фосолавино ин фаъолияти таълимӣ маърифатии мустақилонаи донишҷӯён буда, ҳамчунин, салоҳиятҳои касбии омӯзгор дар раванди таълими фосолавино, дар малакаҳои банақшагирии дурусти раванди таълими омехта, назорат карда тавонистани кори мустақилонаи пурмахсул, ташкил кардан, ҳавасманд намудани донишҷӯён

ба намудҳои гуногуни фаъолиятҳои мустақилонаи таълимӣ бо истифода аз ТИК, мазмуни фанниро ба шаклҳои чандрасонаӣ ва интерактивӣ табдил додан ва амсоли инҳо зоҳир мегардад. Ба ақидаи И.Г. Захарова «Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълим сифати омӯзишро баланд мебардорад» [3, с. 45–47).

Оид ба афзоиши мустақилият дар таълими фосилавӣ Т. Бэйтс қайд мекунад, ки муҳити рақамӣ имкониятҳои васеи омӯзиши мустақилро фароҳам меорад [4, с. 78–82).

Омодагии касбӣ дар соҳаи ТИК ташаққули малакаҳои коркарди маҷмуаи электронии таълимию методии курси фосилавиро бояд таъмин намояд; омӯзгор бояд малакаҳои истифодабарӣ аз воситаҳои барномавӣ баҳри таҳияи захираҳои таълимию электронӣ (ЗТЭ), чандрасонаӣ ва интерактивиро дошта, аз ЗТЭ-и тайёр истифода бурда тавонад; ӯ бояд дар фаъолияти касбӣ аз воситаҳои коммуникатсияи компютерӣ васеъ истифода барад. Мувофиқи ЮНЕСКО, истифодаи технологияҳои рақамӣ яке аз омилҳои асосии рушди маорифи муосир мебошад [5, с. 25–30).

Иқдоми муосири инкишофи технологияҳои таълими фосилавӣ (ТТФ) бо татбиқи технологияҳои Web 2.0 алоқаманданд, ки бо фаъолияти омехтаи истифодачиёни шабака асос меёбад: вики-технологияи таҳияи гурӯҳии web-захираҳо; блог – захираҳо барои нашрияҳои on-line-ӣ ва муҳокимаи кушоди маърузаҳо, реферату мақолаҳо ва маводи муаллифин; подкастинг- технологияҳо, ки имконоти наشري иттилооти чандрасонаиро таъмин мекунад ва ғайраҳо.

Агар солҳои таълими анъанавӣ муҳокимаи мавзӯҳои таълимию илмӣ дар конференсияҳои ҳузурӣ амал мешуд, ҳоло телеконференсияҳои компютерӣ ин масъаларо ҳал кардаанд, ҳатто раванди муоширати хомӯшона, яъне чат имкони муоширати озодро таъмин мекунад. Ҳар иштирокчии муҳокима дар ин ҳолат бе тарсу хичолат фикри худро баён мекунад, ки хаттӣ иброз мегардад. Масалан, мо бо низомҳои зехни сунъӣ чат карда, аз соҳаҳои ташвишовари ҳаёту фаъолиятмон баҳурдор мегардем, фикри худро нотарсона баён мекунем, зимнан, намедонем, ки тарафи муқобили мо «кист». Мо бо ёрии барномаҳои таълим фосилавӣ, дарсҳои онлайнӣ, гиреҳҳои таълимотӣ ва зехнҳои сунъӣ таълим мегирем, мустақилона меомӯзем, қобилияти эҷодии худро афзун менамоем.

Пас, пеш аз ҳама мо бояд бо имкониятҳои шабакаи Интернет шинос шуда, тарзи истифодаи дурусти онро омӯзем. Омӯзиш аз Интернет беканор аст, зеро ҳамарӯза барномаи наве ва ё технологияи наве рӯйи кор меояд, ки моро дар ҷараёни интиҳоби зиёд қарор медиҳад, аммо истифодаи ҳамаи онҳо муҳим нест, аз ин миён мо бояд заруртаринашро интиҳоб кунем.

Барномаҳои таълими фосилавӣ бояд осомӯзу арзон ва боэътимод барои истифода дар компютер ва ё телефони мо буда, барои субъекти таълим омӯзгор ва барои омӯзгорон воситаи инкишофи фаъолияти касбиашон бошанд. Дар айни ҳол омӯзгорон на танҳо аз гиреҳҳои тайёр истифода мебаранд, балки худашон воситаҳои электронӣ месозанд. Аз вазифаҳои, ки омӯзгорон бояд барои таълими фосилавӣ иҷро кунанд, зеринҳо мебошанд:

- истифода аз компютер ва барномаҳои асосии он (MS Word, MS Excel, Power Point);
- дар шакли электронӣ овардани матни лексияҳои ҷопӣ ва дастнавис;
- сабти намоишӣ қорҳои озмоишӣ;
- сохтани маърузаи презентатсионӣ;
- сохтани слайд-намоишномаи дарсҳои гуногун;
- сохтани гиреҳҳои Интернетӣ барои қорҳои мустақилонаи донишҷӯён;
- барномасозӣ барои дарсҳои барномасозӣ ва фанҳои бо он алоқаманд;
- истифода бурда тавонистани барномаҳои ташкили таълими фосилавӣ (Zoom, AnyDesk)

ва ташкили муоширати фосилавӣ (почтаи электронӣ, Facebook, WhatsApp) ва амсоли инҳо.

Омӯзгорони муосир бояд бо методҳои омодакунии маводи барои таълими фосилавӣ ва электронӣ ошно бошанд. Масалан, ҷаҳони мо ва ҷомеаи моро иттилоот фаро гирифтааст. Ҳар шахсе бо воситаи иттилоотонӣ таъмин аст. Ҳар шахсе ҳуқуқ ба таълим дорад, ҳатто маъҷуб, гунг ва ношунавоён.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ҳуқуқи ҳар шахс ба таълим дар моддаи 6 зикр шудааст. Дар ин модда гуфта мешавад, ки: «Ҳар шахс ҳуқуқ ба таҳсил дорад, новобаста аз миллат, наҷод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ ва вазъи иҷтимоӣ» [6].

Шояд шогирди мо дар ҳолате набошад, ки таълими ҳузурӣ гирад, пас омӯзгорон бояд он вазифаҳоро ки аз онҳо вобаста аст, иҷро карда тавонанд. Барои ин омодагии касбӣ ба таълими дар асоси технологияҳои таълими фосилавӣ лозим аст. Ба ҳар ҳол, бояд аз он чизе ки дар дастрас дорем, истифода барем ва чизеро ки зарур аст, омӯзем.

Ҳамин тавр, низоми бефосилаи омодагии омӯзгорон барои кор дар шароити таълими фосилавӣ ҷузъиёти зеринро талаб менамояд:

– дар зинаи омодагии МТОК ва МТМК амалинамоии омодагии касбии омӯзгорони оянда аз ҳисоби коркард ва ворид намудани фанҳои махсус;

– татбиқи технологияҳои таълими фосилавӣ дар омодагии касбии омӯзгорони оянда ва дар баланд бардоштани дараҷаи касбии омӯзгорон;

– омодагии курс ба курс ва пешакии кадрҳои омӯзгорӣ дар соҳаи таълими фосилавӣ дар зинаи тақмили ихтисос;

– сохтан ва дастгирии муҳити иттилоотӣ-таълимии ҳамгирои «МТМУ – МТМК (МТОК)», ки таъминоти таълими фосилавии зарурии дидактикиро дорад;

– сохтани муттаҳидаи эҷодию методии омӯзгорони фосилавӣ;

– тафтиши конференсияҳо, семинарҳо ва мизҳои мудаввар, ки ба масъалаҳои таълими фосилавӣ бахшида мешаванд.

Оид ба шиносӣ бо технологияҳои таҳсилоти фосилавӣ бояд дар МТМК ва МТОК фанни «Технологияҳои таҳсилоти фосилавӣ» ворид карда шавад. Зеро мазмуни фанни информатика на ҳама паҳлӯҳои методҳо ва технологияҳои таҳсилоти фосилавиرو дар бар мегирад.

Дар натиҷаи таълими ин фан омӯзгорон бояд шинос шаванд: бо мушкilotи таълими электронӣ; асосҳои дидактикии амалишавии низоми таълими кушода ва фосилавӣ; тип ва сохтори курсҳои шабакавӣ; амсилаи алоқаҳо бо истифода аз муҳити иттилоотӣ дар таълими омехта ва фосилавӣ; зинаҳои лоиҳақунонӣ, коркард ва татбиқи тафтиши курси электронии таълимӣ.

Ҷ бояд тавонад: таҳлили муқоисавии муҳитҳои барномавино барои коркард ва дастгирии курсҳои таълимии фосилавӣ, маҷмуаи электронии таълимию методӣ барои дастгирии самаранокӣ бахшидан ба таълими омехта; коркарди курси фосилавӣ дар низоми таълими фосилавӣ; ташкили мубодилаи интерактивии иштирокдорони раванди таълим дар базаи муҳити иттилоотӣ-таълимӣ.

Бо малақаҳои зерин доро бошад: бо методикаи таълими фосилавӣ ва омехта.

Дар замони муосир дар доираи раванди таълим дар МТМК таълими омехта мавқеи муҳим дорад. Таълими омехта имкон медиҳад, ки аз методҳои гуногун ва интерактивӣ дар таълими ҳузурӣ истифода гардида, бо ин роҳ татбиқи ТИК дар таълим омӯхта шаванд ва таълими самаранок ба даст оварда шавад.

Истифодаи фанни интихобӣ оид ба методҳои таълими фосилавӣ имкон медиҳад, ки ҳар омӯзгори ояндаи таҳсилоти фосилавӣ ё омехта дар барои татбиқи технологияҳои таҳсилоти фосилавӣ маълумот гирад. Ин фан ба таври кофӣ бояд оид ба методҳо ва технологияҳои таҳсилоти фосилавӣ омӯзгоронро ба истифодаи технологияҳои таҳсилоти фосилавӣ омода кунад.

Ҳамин тавр, воридшавии дукаратаи технологияҳои таҳсили фосилавӣ ба омодагии касбии омӯзгорони оянда дар сатҳи мазмун ва дар дараҷаи ташкили раванди таълим шароитҳои самаранокро барои рушди ҷабҳаҳои мувофиқи салоҳиятҳои касбӣ ба вуҷуд меорад.

Таълими фосилавӣ ҳарчи бештар паҳн мегардад. Бо он ки дар ҷумҳурии мо ҳангоми гузариш ба низоми таҳсилоти фосилавӣ ба бемуваффақиятӣ ноил мегардад, аммо ин таълимост, ки онро дар раванди таълими омехта ва барои шахсони зорур ташкил кардан мумкин аст, ҳамчунин ин шакли таълими нав ва ояндадор буда, таълим барои оянда аст.

Он дар ҷаҳон паҳн мегардад. Технологияи асосии таълими фосилавӣ Интернет маҳсуб меёбад. Он таркибдихандаи асосии раванди таълими фосилавӣ мебошад. Муҳимияти таълими фосилавӣ бисёре одамонро ба худ ҷалб мекунад. Тачрибаҳо дар ин самт дар сатҳи ҷумҳури ханӯз ҳам идома доранд. Аз ин ҳисоб бозори технологияҳои таълими фосилавӣ меафзояд.

Мо ба воситаи мақолаи мазкур оид ба мушкилоти таълими фосилавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот дода, роҳҳои ҳалли мушкилотро таҳлил мекунем.

Аз ин рӯ, бартариятҳо ва муҳимияти таълими фосилавиرو баён мекунем: аини ҳол донишҷӯ ё омӯзгореро тасаввур карда намешавад, ки аз технологияҳои Интернет истифода набарад. Раванди таълим бе журналҳои электронӣ ва ҷустуҷӯии маводи иловагии таълим дар шабака иаконнопазир аст.

Ба самаранокии Интернет дар раванди таълим нигоҳ накарда, бисёре аз омӯзгорон ба самараоварии таълими фосилавӣ шакл доранд. Онҳо фикр мекунанд, ки истифодаи Интернет бисёр вақт номусоид буда, барои пешрафти субъекти таълим таҳдиди бузург мебошад.

Аммо, ин фикрҳо заминаи ҳақиқӣ надоранд ва аз реша хатоанд, ки исботи ин гуфтаҳо эъломи бартариятҳои таълими фосилавӣ мебошанд: нигоҳи фардӣ ба ҳар донишҷӯ; муҳити озоди таълимӣ, ки ба муоширати касбӣ миёни омӯзгор ва донишҷӯ меорад; вақти озоди омодашавӣ; автоматикунонии равандҳо, ки санҷиши супоришхоро осон мекунад; электронинамоии маводҳои таълимӣ, ки ба автоматикунонии нусхагирии онҳо меорад; иттилооти дастрас.

Аз мушкилиҳо дар таълими фосилавиру чунин номбар кардан мумкин аст: шакли таълими нав аст, ки ба татбиқи технологияҳои нави коммуникатсионии фосилавӣ зарурат дорад, масалан яке аз технологияҳои мушкилсохт ин технологияҳои онлайнӣ аст; дигар мушкилот нотаъминии муассисаҳои таълимӣ ва донишҷӯён бо ТИК-и таълими фосилавӣ мебошад. Масалан, дар баъзе аз муассисаҳои таълимӣ хати доимии Интернет дар масоҳатҳои васеи муассиса дастнорас аст, ки аз натиҷаи таҳқиқотҳои бармеояд. На ҳамаи донишҷӯён бо компютери фардӣ таъминанд. Ҳатто ҳастанд донишҷӯёне ки телефони мобилӣ надоранд. Телефони мобилӣ имрӯз манбаи пайвастшавӣ бо Интернет мебошад. Он компютерҳои кориро бо Интернетии зудкор пайваст мекунад.

Дигар мушкилот, серфарзанд будани оилаҳо, ин вақт барои ҳар як фарзанд компютери фардӣ лозим аст, инчунин телефону маблағи пайвастшавӣ ба Интернет. Барои истифодаи барномаҳои онлайнӣ таҳсилоти фосилавӣ маблағи зиёд меравад, ки ин дигар мушкилоти рӯз мебошад.

Мушкилоти дигар пайдо шудани мушкилоти техникӣ дар қори таҷҳизот ва техникаҳои қори фосилавӣ мебошад.

Бо вучуди Интернетии фаъол ва зудкор аз мушкилоти техникӣ ногурехта намешавад. Масалан, лексияи онлайнро омӯзгор барои садҳо шунавандагон дар масофаҳои дурбуда мегузаронад, аммо ин вақт на ҳама метавонанд, ки дар хати алоқа бошанд, ё баъзеҳо бо сабабҳои техникӣ омӯзгорро намешунаванд.

Гузариш ба НТФ барои муассисаи таълимӣ маънои ҳароҷоти зиёдеро дорад. Ба ғайр аз мучаҳҳазгардонии синфхонаҳо барои ташкили дарсҳои онлайнӣ ва офлайнӣ омӯзгорон ва донишҷӯён бояд бо технологияҳои таҳсилоти фосилавӣ таъмин бошанд, масалан ноутбук, телефон, Интернет, барномаҳои таълими фосилавӣ, инчунин омодагии омӯзгорон барои омодамоии маводи электронӣ ва татбиқ карда тавонистани онҳо дар раванди таълими фосилавӣ.

Бояд омӯзгорон барои ҳалли мушкилоти таълими фосилавӣ омӯзонида шаванд. Доноӣ оид ба мушкилоти марбут ба сабаб мешавад, ки роҳи ҳалли он ҷустуҷӯ карда шавад ва баргараф гардад. Агар роҳбари муассисаи таълимӣ оид ба мушкилоти таълими фосилавӣ бохабар бошад, ӯ баҳри баргарафкунии мушкилот иқдом мегузорад. Дигар ин ки бисёре аз мушкилотро шахсан баргараф кардан мумкин аст, яъне аз омилҳои шахсӣ бастагӣ дорад.

Барои он ки барномаҳои таълими фосолавири истифода барем, бояд аз таҷрибаи бою ғании муассисаҳои таълимии мамлакатҳои дунё истифода барем. Онҳо барои ташкили таълими фосолави бо роҳи онлайнӣ (рӯ дар рӯ) аз гузоришҳои барои алоқаи намоишӣ Zoom ва Skype истифода мебаранд. Ин воситаи конференсияи намоишӣ, ки ба ҳар иштирокчи имкон медиҳад, ки дар сӯҳбат иштирок карда, якдигарро бинанд.

Мушкилоти дигар ин ҳавасмандкунии заиф ва мавҷуд набудани ҳисси масъулиятшиносӣ, назорати заифи раванди таълим мебошад.

Дар вақти таҳсилоти фосолави ҳисси масъулиятшиносӣ мавҷуд нест, зеро таълимдиҳанда ва таълимгиранда дар масофаҳо ҷойгиранд, зеро ин шакли таҳсили мустақилона ва бо хоҳиши худ толибилмон буда, ба омӯзгор вақт ва иҷозати тарбия дар раванди таълим дода нашудааст ва вақт чудо намешавад. Аммо, на ҳар кас бе ҳавасманднамоӣ худро ба таълим водор мекунад ва на ҳар кас мустақилона таълим гирифтандро тарафдорӣ менамояд.

Ба ин бемасъулияти муроҷиати зинда сабаб мегардад, ки аз мушкилоти дигари таҳсилоти фосолави аст.

Ин мушкилот бо бадшавии ҳолати ҳиссиёти рӯҳонии субъекти таълим восита шуда, ба камшавии қобилияти мутобикшавии ӯ ба муҳити атроф оварда мерасонад. Ҳангоми воридшавӣ ба НТФ донишҷӯ бо вазифаҳои нави таълимӣ рӯ дар рӯ мегарданд, ки барои онҳо ғайриодатӣ аст. Дар онҳо ҳисси рақобат аз байн меравад, ки ба пастравии пешрафташон оварда мерасонад. Рақобат боиси пешравӣ аст ва ин ҳиссиёт аз онҳо гирифта мешавад.

Ҳалли ин мушкилот баҳогузори объективии муваффақияти шахси бе муқоиса бо дигарон аст. Агар ба шумо алоқаи баръакс бо омӯзгор лозим аст, пас шумо ба омӯзгор муроҷиат мекунад.

Мушкилоти дигар бемаълумотии омӯзгорон ба татбиқи технологияҳои таълими фосолави; мавҷуд набудани маводҳои электронии таҳсилоти фосолави; норасоии мутахассисони низоми таҳсилоти фосолави мебошад.

Дар НТФ вазифаи омӯзгори ҳақиқиро раванди назорати иҷрои супоришҳои электронӣ, маслиҳатҳои омӯзгор ба волидону субъекти таълим ба воситаи телекоммуникатсияҳо ташкил медиҳад.

Мушкилот вақте пайдо мешавад, ки шакли таҳсилоти ҳузуриро ба фосолави мегардонем. Аввалин бояд омӯзгор малакаҳои коммуникативӣ дошта бошад, ки хусусияти шахсии ӯро ташкил медиҳад. Ҳангоми ташкили таълими фосолави муроҷиат бо шогирдон бояд ҳиссиётӣ бошад, чуноне ки дар таълими ҳузури шакл мегирад.

Дар раванди таълими фосолави бо методи рӯ дар рӯ 2 тараф иштирок мекунад: таълимдиҳандагон физикӣ ва таълимгирандагон, ки бо ёрии Интернет дар алоқаи иттилоотӣ қарор мегиранд. Ҳар чунин дарс аз рӯи нақшаи таълим буда, мақсад дорад, ҳамон мақсаде ки дарси ҳузури МТМК ва МТОК дошта метавонад. Дар МТМУ барои хонандагон имконияташон кам аз методҳои таълими фосолави истифода бурдан мумкин гардидааст.

Чанбаҳои мусбии ТФ:

1. Кам кардани хароҷоти амалиётӣ. Дар ТФ иморати изофа чудо нагардида, кормандони иловагӣ ҷалб намегарданд. Интиҳоби омӯзгорон аз мавқеи географӣ вобаста нест, ташкилотчи ТФ аз дилхоҳ давлат омӯзгори фаннӣ ҷалб мекунад ва ӯ метавонад, аз ҷойи ист дарсхоро гузаронад. Худи омӯзгорон аз хона дарс мегиранд.

2. Ҷалбкунии миқдори зиёди таълимгирандагон. Дар таълими ҳузури аудитория маҳдуд аст. Дар ТФ аудитория аз миқдор вобаста нест, касе ворид мегардад, ки гӯш мекунад. Ҳамаи шунавандагон ин вақт омӯзгорро нағз мекунанд ва мешунаванд, зеро аз воситаҳои шахси истифода мекунад. Дар зали лексия донишҷӯёни зиёд мешинанд, ба ҳам наздиканд, баъзеҳо дар ҳамсӯҳбатӣ қарор мегиранд, ки ин раванди дарсро халалдор менамояд ва вақти омӯзгор ба тарбия меравад. Донишҷӯён шояд овози омӯзгорро нашунаванд. Илова бар ин, аз ҷойҳои гуногун дидани навиштаҳои тахтаи синф гуногун аст.

3. Барномаи таълимӣ автоматӣ кунонида мешавад. Сарбории омӯзгор аз ҳисоби автоматикунонӣ ва электроникунонии маводи таълимӣ сабук аст.

4. Назорати пешравиҳои донишҷӯён. Масалан, онҳо аз барномаҳои автоматикунонии ҳисоби бали донишҷӯён истифода мебаранд. Барои санчиши рейтингӣ имтиҳонот барномаҳои тестино татбиқ мекунад. Аммо пурсиши шифоҳӣ низ ҷой дорад. Натиҷаҳои пешрафти донишҷӯён ба волидон низ фиристода мешавад.

5. Интихоби миқдори зиёди воситаҳо барои таълим. Дар НТФ интихоби воситаҳои таълим номаҳдуд аст. Метавон аз презентатсияҳо, матни дар барномаҳои матнӣ навишташуда, маводи намоишии сабтшуда, тестҳои қоғазии сканшуда, электронӣ, барномавӣ, инчунин, аз методи муоширати чат метавон истифода намуд.

Аз ТФ ҷои гурез нест. Барои шаффофият таълими онлайнӣ беҳтар аст. Ҳарчанд ин технология дар муҳити Ҷумҳурии Тоҷикистон камдастрастарин мебошад. Ҳанӯз дар таълими ҳузурӣ на ҳамаи воситаҳои таълими технологӣ кофӣ мебошанд. Аммо боварӣ ҳаст, ки даҳсолаҳои оянда мушкilotи марбут ба таъминоти технологӣ ҳал мегардад.

Ҷанбаҳои манфии таълими онлайнӣ асосан бо норасоии кадрҳои омӯзгорӣ дар самти мазкур алоқаманд аст. Гап дар сари он ки на ҳамаи омӯзгорон аз методҳои кор бо воситаҳои коммуникативӣ огаҳанд. Онҳо бо барномаҳои ТФ, методҳои пайвастанавӣ бо аудиторияи дурбуда, сохтани тестҳои санчишӣ, коркарди маводи электронӣ бархӯрдоранд.

Барои бартарафкунии мушкilotи мазкур бояд муассисаи таълимӣ шароитҳои ташкилии ТФ-ро нағз ба роҳ монад. Ва баъди пайдо намудани малакаҳои кори фосолавӣ омӯзгорони гуногунхтисос метавонанд, ки аз воситаҳои шахсии коммуникативӣ истифода кунанд.

Ҷуноне ки қайд карда будем, дигар камбудии ТФ ин кам будани ҳавасмандӣ аз тарафи устод аст. Дар ин метод ҳар шогирд шахси мустақил ва талаботчи ба маълумот гирифтаан аст. Инчунин, шаффофияти натиҷаи таълим назар ба таълими ҳузурӣ кам аст. Барои ҳосил кардани ҳавасмандӣ бояд барномаи нави муроҷиат ба гурӯҳ коркард шавад ва ё барномаҳои нави назорати аудиторияи дурбуда коркард гардад, яъне омӯзгорон бояд доимо методҳои назоратро такмил ва тестҳоро нав намоянд. Инчунин, аз методҳои шифоҳӣ ва даҳонии натиҷаи таълим истифода баранд.

Гуногуниро дар ҷунин таълим ба вучуд овардан лозим, то ки завки дарсонӣ кам нагардад, барои ин бояд аз методҳои интерактивӣ истифода намуд ва дарсҳоро дар шакли конфрессияҳо гузаронид, ки ҳамаи ин малакаҳои коммуникативии омӯзгор аз иштирокдоронро талаб мекунад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ТФ фақат барои МТМК ва МТОК пешбинӣ шуда, дар қисмати ками гурӯҳҳои шуъбаи таҳсилоти ғойбона ҷараён дорад, дар мамлакатҳои хориҷ бошад, барои МТМУ низ гузаронида мешавад. Ин нишон медиҳад, ки дар сатҳи таъминоти технологияҳои ТФ дар хориҷа пешрафт аст.

Ба воситаи мисол нишон медиҳем, ки чи гуна дар дарс гуногунрангиро ба вучуд овардан мумкин аст. Масалан, ҳатто дар дарси ҳузурӣ омӯзгор маъруза мекунад, ё дарсро амалӣ мефаҳмонад ва барои исботи гуфтаҳо ба барномае ба тахтаи электронӣ рӯ меорад, дар таълими фосолавӣ низ ин корро амалӣ намудан мумкин аст. Истифодаи гиреҳи Интернет, сохтани барномаи ҳалли масъала, сохтани ҳуҷҷати базаи маълумотҳоро бевосита дар компютери шахсӣ иҷро карда, раванди иҷрои онро намоиши онлайнчиён кардан мумкин аст. Ин равандро ба воситаи додани дастрасӣ ба компютери барандаи шогирд бо ёрии барномаи Bandicam ва AnyDesk амалӣ метавон намуд, ё равандро презентатсия кардан ва ё камера карда, ба намуди электронӣ оварда, намоиши намоишчиёни дарси онлайнӣ метавон кард. Яъне донишҳои коммуникативии омӯзгор пеш аз ҳама талаб карда мешавад.

Хулоса, барои дар оянда ба методҳои таълими фосолавӣ гузаштан бояд омӯзгорони ояндаи НТФ дорои малакаҳои коммуникативӣ гарданд. Ин зарурат дар назди омӯзгорони информатика вазифаи бузургӣ омодакуниро дар ин самт мегузорад.

Барои омӯзгоре, ки ба муроҷиати бевосита одат дорад, муроҷиати электронӣ мушкил аст. Ё дараҷаи ҷалбкунӣ ба дарс ва алоқаи шахсиро дарк намекунад. То омӯзгори методи анъанавӣ

ба методҳои фосилавии муроҷиат одат мекунад, ки хеле мушкilotи руҳӣ ва маънавию аз сар мегузаронад.

Сеюм камбудӣ ин таъмин нагардидан ба техника ва барномаҳои таълими фосилавӣ мебошад. Ташкили дарсҳои онлайнӣ мувофиққунии нуқтаҳои гуногунро дар як вақт дар назар дорад, аммо дар як вақт ҳамаи нуқтаҳо оё мушаххасан омодаи кор ҳастанд ё не?

Барои ташкили ТФ бояд зали виртуалӣ омода буда, микрофон, гушқунақҳо ва камераи компютер ва ё смарэкран нағз кор кунанд.

Чорум норасоӣ ин фардиқунонӣ ҳангоми қабули имтиҳонот аст. Шаффофият мавҷуд нест. Тестҳои хаттӣ махсусан аз шаффофият дур буда метавонанд. Роҳи ҳалли мушкilot назорати намоиш аст, аммо ин технология нисбатан қимат аст.

Ҳамин тавр, омӯзиши масъалаи омодагии касбии омӯзгорон ба амалишавии технологияҳои таълими фосилавӣ нишон медиҳад, ки рушди босуръати технологияҳои рақамӣ аз омӯзгорон сатҳи баланди салоҳияти касбӣ ва рақамиро талаб менамояд. Самаранокии таълими фосилавӣ аз омодагии методӣ, технологӣ ва психологӣ омӯзгор вобастагии зиёд дорад. Дар раванди таҳқиқот муайян гардид, ки истифодаи технологияҳои муосири таълимӣ ба баланд гардидани сифати таълим, фаъолнокии донишҷӯён ва дастрасии таҳсил мусоидат менамояд. Барои тақмили омодагии касбии омӯзгорон зарур аст, ки курсҳои бозомӯзӣ, тренингҳои рақамӣ ва татбиқи васеи воситаҳои интерактивӣ тақвият дода шаванд.

АДАБИЁТ

1. Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ЉТ» ба Маълумоти Олии ЉТ аз 26.12.2018;
2. Полат Е.С. Дистанционное обучение: организация и методика. — М.: ВЛАДОС, 2018. — 272 с.
3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Академия, 2020. — 304 с.
4. Bates, T. Teaching in a Digital Age. — Vancouver: BCcampus, 2019. — 470 p.
5. UNESCO. ICT in Education: A Global Perspective. — Paris: UNESCO, 2021. — 180 p.
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф». — Душанбе, 2013.
7. Ҷумҳурии Тоҷикистон. Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030. — Душанбе, 2020.
8. Ҳусейнов А. Технологияҳои иттилоотӣ дар таълим. — Душанбе: Маориф, 2021. — 256 с.
9. Саидов М. Педагогикаи муосир. — Душанбе: Ирфон, 2019. — 312 с.
10. Раҳимов Ш. Асосҳои таълими фосилавӣ. — Душанбе: Дониш, 2022. — 198 с.
11. Роберт И.В. Современные образовательные технологии. — М.: Юрайт, 2021. — 356 с.
12. Андреев А.А. Педагогика и цифровая среда. — М.: Дрофа, 2019. — 288 с.
13. Кларин М.В. Инновации в обучении: методы и технологии. — М.: Просвещение, 2020. — 240 с.